

ЎЗБЕКИСТОН ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЎСАЁТГОН БОЛА ОРГАНИЗМИНИ ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАР ОРҚАЛИ ШУЎУЛЛАНИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мусаев Хасан Насирович

Тошкент амалий фанлар университети, Мактабгача таълим методикаси кафедраси профессор
в.б.

Аннотация. Экспериментал физиология ва тиббиётда одам ва хайвонлар ташки мухит юқори хароратига мосланиш механизмлари кўпгина адабиётларда олимлар томонидан етарли даражада ёритилиб берилган.

Организм мосланиш концепциялари факат яхлит организм бир бутунлигида эмас, балки хужайравий даражаларини хам ўз ичига олмоқда. Булар ичида Ўзбекистон иқлим шароитларида ёшга доир инсон организмда функционал ўзгаришлар хусусиятлари йил фаслларига боғлиқлиги хам олимлар илмий изланишлари орқалим хозирги кунда тўлиқ малумотларга эга.

Калит сўзлар: Иссиқ иқлим, мосланиш, функционал холат, маторика, йил фасли, юқори ва пас харорат, жисмоний тарбия, спорт.

Кириш

Ўрта Осиё иссиқ иқлим шароитига мослашган ва мослашмаган инсоннинг функционал ҳолатига таъсирининг кўп жиҳатлари адабиётлардан маълум.

Олимларнинг фикрича, инсон моторикасини иссиқ иқлим шароитида ривожлантиришда тизим ташкил этувчи омилнинг структуравий компонентлари кўрсатилган.

Функционал ўзгаришлар хусусиятларини ривожлантириш воситалари йил фаслларига қараб танлаш учун асос бўлиб хизмат қилиши 1988 й. А.И.Ливинский, А.С.Холматовлар томонидан ўрганилган.

Масала

Организмда кўп иссиқлик йўқотиш айниқса, қишки фаслга тўғри келади (январ ойида). Манфий қийматлардан мусбатга ўтиш апрел ойининг биринчи ярмида, мусбат қийматлардан манфийга ўтиш эса октябрь ойининг охири ва ноябрь ойларининг бошларида тугалланади. Апрель, октябрь ойларининг иссиқлик даражаси қулай вақтдаги олимлар томонидан кўрсатилган.

Ечилиш усуллари

Ўзбекистон иқлим шароитларида ўсаётган болалар организмни жисмоний машқлар билан шуғуланиш хусусиятларини ўрганишда болалар маторикасини иссиқ иқлим шароитларида ривожлантириш тизимини ташкил этувчи омиллар ўрганилди функционал ўзгаришларинининг ривожланиш воситалари йил фаслига қўра танлаш усули орқали амлга оширилди.

Натижа

Инсон тана иссиқлиги кўрсаткичларининг бир кеча кундузлик ўзгариши ҳам йил фаслларига боғлиқ: ёзда ва куз фаслининг бошида биометрик кўрсаткичлар бир кеча кундузда кам ўзгаради, қишда ва баҳорнинг дастлабки икки ойида эса биометрик кўрсаткичларнинг кеча кундузлик ўзгариши юқори бўлиши, ҳамда қишда ва ўтиш фасларида шамоллаш касалликларининг кўпайишига олиб келиши тиббиёт олимлари томонидан ўрганилган.

Хулоса

Юқорида келтирилган далилларни ҳисобга олиб, бола организмни соғломлаштирувчи жисмоний тарбияни режалаштиришда қуйидаги ҳолатларни эътиборга олиш тавсия этилади:

1. Жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчилар организмга жисмоний юклама таъсири сифатида қаралади. Машқларнинг мураккаблиги, йўналиши, давомийлигига биноан жисмоний юклама организмга турлича таъсир кўрсатади.

a. – ривожлантирувчи юкламани, ҳаракат сифатларини ва жисмоний иш қобилияти даражасини ўстиради;

b. – қўллаб-қувватловчи юклама, иш қобилиятини муайян даражада сақлаб туради;

c. – реабилитацион юклама, чарчокдан сўнг иш қобилиятини тиклайди;

d. – педагогик (таълим берувчи) юклама, ҳаракат, билим ва кўникмаларни эгаллашга ёрдам беради.

2. талабаларга жисмоний тарбия машғулотларида, асосан, педагогик (таълим берувчи) юклама қўлланилиши тавсия этилади, ҳамда у ҳаракат кўникмаларини шакллантириш, ҳаракатларни бошқариш ва жисмоний сифатларга ривожлантирувчи таъсир кўрсатишга йўналтирилган бўлади.

3. Соғломлаштирувчи жисмоний тарбия машқларига гавда тузилиши, жисмоний ривожланишни яхшилаш, нафас олиш, юрак-қон томир, асаб тизимларини такомиллаштириш, касалликларнинг олдини олиш, ақлий ва жисмоний иш қобилиятини ўстириш, талабани турли зарарли таъсирларга қарши курашувчанлигини таъминлашга йўналтирилган педагогик жараён ҳисобланади.

4. Мутахассислар инсоннинг жисмоний ҳолатига организм энергиясининг сарфланиши жиҳатидан спорт турлари классификацияси ишлаб чиқилган: қизлар учун жадалликдаги аэробика рақслари, сузиш, бадминтон ўйини, йигитлар учун – атлетик гимнастика, соғломлаштирувчи югуриш, спорт ўйинлари.

5. Жисмоний тарбия машғулотларини очиқ ҳавода ўтказиш тавсия этилади. Бу организмнинг ташқи муҳитнинг зарарли омилларига, айниқса кузги-қишки даврларида, организмнинг қарши курашувчанлигини оширишга ёрдам беради.

Адабиётлар

1. Аветисова Н.Л. Исследование реакций энергетического обмена скелетных мышц при действиях на организм высокой внешней температур: Автореф. Дис... канд. Биол. Наук. – Ашгабад 1992г

2. Ажибеков М.А. Особенности физиологической адаптации крупного рогатого скота в ородной зоне южного приоралья. Тес. Науч. Докл. Конференции биология ва экологиянинг хозирги замонмуоммолари. – Тошкент 1995 Ч.2 с. 11.
3. Ахмедов Р.А. Терморегуляци человека и животнкх в условиях повышенной температур. – Ташкент : фан, 1977 120 с